

MAKALAH

CORPORATE PUBLIC RELATIONS

PERAN KOMUNIKASI DALAM PUBLIC RELATIONS

Dosen Pengampu: Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM, dan Yulida, MM.

Disusun Oleh:

Tiara Adinda Putri (11823012)

KELAS 7B

JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

TAHUN AKADEMIK 2021

KATA PENGANTAR

Segala puji buat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani serta kekuatan dan hidayahnya yang diberikan kepada kita biar dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan sebaik bisa jadi. Sholawat dan salam mudah- mudahan tetap tercurahkan kepada jujunngan kita Nabi Muhammad SAW.

Makalah ini terbuat buat penuhi tugas yang diberikan oleh Dosen Pengampu ialah Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM, dan Yulida, MM. Makalah ini membahas tentang “Peran Komunikasi Dalam Public Relations”.

Saya meminta maaf bila ada kesalahan didalam makalah ini baik disengaja ataupun tidak disengaja serta masih banyak kekurangan yang ada didalamnya. saya berharap makalah ini bisa berguna untuk yang membacanya.

Pontianak, 5 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan.....	2
BAB II PEMBAHASAN	3
A. Penafsiran Dari Komunikasi	3
B. Guna Komunikasi Dalam Organisasi	4
C. Penafsiran Dari <i>Public Relations</i>	5
D. Guna serta Tujuan <i>Public Relations</i>	6
E. Aplikasi Komunikasi Dalam <i>Public Relations</i>	8
BAB III PENUTUP	11
A. Kesimpulan.....	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi menjalankan peran berguna di aktivitas individu. Individu tidak dapat hidup sendiri, sehingga perlu berinteraksi bersama individu lain. Jembatan interaksi diupayakan lewat komunikasi. Saat berbicara, individu atau komunikator yang mengantarkan pesan berupaya mengantarkan pesan semacam itu sehingga pesan yang diberitahukan bisa dimengerti oleh penerima ataupun komunikator pesan, setelah itu komunikator ingin memberikan umpan balik. Atau umpan balik pada pesan yang diberitahukan.

Proses komunikasi terlihat sederhana. Namun, ini tidak terjadi. Jika komunikator tidak dapat menyampaikan pesan, komunikator akan terjebak dalam menangkap pesan yang diberitahukan, yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman. Khususnya, jika komunikator tidak menggunakan kesantunan dalam berbahasa saat menyampaikan pesan, komunikator tidak menggunakan etika saat berbicara, dan komunikator mungkin ingin memberikan jawaban atau asumsi negatif, saya bisa melakukannya. Masalah ini sering terjalin dalam kehidupan sehari-hari dan dalam organisasi. Kegagalan untuk menyampaikan pesan penting kepada orang luar organisasi Anda menciptakan aib negatif bagi organisasi Anda.

Kesalahan dalam berbicara yang terjalin pada sesuatu organisasi bisa jadi` stempel` kurang baik yang terpatri pada warga meski organisasi telah meluruskan data yang tumbuh. Akibatnya merupakan munculnya citra negatif dari organisasi tersebut. Publik hendak membentuk opini yang tidak berguna apabila organisasi tidak sanggup berbicara dengan publiknya. Oleh sebab itu, para pegawai wajib benar benar bisa menguasai publik baik metode berpikir serta metode berlagak saat sebelum data di informasikan kepada khalayak universal.

Sebagai publik hendak berlagak positif tentang yang di informasikan organisasi untuk publiknya. Komunikasi yang terinformasi saja diupayakan dengan mengutamakan adab untuk meminimalkan kesalahpahaman saat berbicara. Citra sebuah organisasi biasanya tetap ada dalam hubungan masyarakat. Sebuah citra dapat dibangun jika terdapat

komunikasi yang sesuai serta mengasyikkan antara organisasi dan masyarakat umum. Humas berusaha membuka keran untuk komunikasi yang menarik dengan masyarakat umum. Komunikasi yang terjalin mengarah pada ikatan yang harmonis dan harmonis antara organisasi dan masyarakat umum. Hasilnya adalah opini publik yang positif yang menguntungkan organisasi untuk kelangsungan hidupnya.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penafsiran dari komunikasi?
2. Apa saja guna komunikasi dalam organisasi?
3. Apa penafsiran dari *public relations*?
4. Apa saja guna serta tujuan *public relations*?
5. Bagaimana aplikasi komunikasi dalam *public relations*?

C. Tujuan

1. Untuk mengenali penafsiran dari komunikasi.
2. Untuk mengenali guna komunikasi dalam organisasi.
3. Untuk mengenali penafsiran dari *public relations*.
4. Untuk mengenali guna serta tujuan *public relations*.
5. Untuk mengenali aplikasi komunikasi dalam *public relations*.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Penafsiran Dari Komunikasi

Komunikasi sudah dijelaskan oleh banyak pengarang serta ahli komunikasi cocok dengan pendekatannya. Sebutan komunikasi berasal dari kata "common" dalam bahasa Inggris, ataupun "communis" dalam bahasa latin, keduanya dimaksud selaku bertepatan. Berbicara ialah aktivitas bersama antar orang buat berbagi data, ide- ide, keputusan tentang suatu. Dalam proses bermacam data ada 3 faktor pokok ialah komunikator, pesan serta komunikan. Secara universal dapat dimengerti kalau komunikasi merupakan proses kirim, serta terima pesan dalam wujud verbal ataupun nonverbal yang diiringi dengan pengartian dari pesan yang dikirim (Poerwanto and Sukirno 2016:22). Komunikasi merupakan sesuatu aktivitas pemberitahuan data kepada orang lain dengan iktikad membagikan penafsiran ataupun uraian yang sama. (Harahap 2018:189)

Komunikasi adalah proses mengkomunikasikan pesan atau ide secara langsung atau tidak langsung. Hasil dari suatu pesan juga mengubah perilaku seseorang untuk memenuhi harapan pengirim pesan. Komunikasi juga dapat menggantikan pikiran yang terbentuk sebelumnya, terutama pikiran negatif. Pendapat negatif bisa jadi positif setelah komunikasi yang intens antara pengirim pesan dan penerima pesan. (Sumarto dan Desanta 2016:65)

Aktivitas komunikasi yang dicoba bisa memakai bermacam alat komunikasi yang terdapat baik alat komunikasi nonelektronik ataupun alat komunikasi elektronik. Alat komunikasi nonelektronik diantaranya merupakan pemakaian bahasa lisan, bahasa isyarat/ bahasa badan, serta macam alat komunikasi yang memakai kertas (berbagai pesan surat, pesan berita, majalah, serta tabloid). Sebaliknya media komunikasi elektronik antara lain merupakan media terjalin audio visual (tv), Internet, teleconference, video conference, telepon biasa (fixed line), serta telepon genggam/ seluler (hp). (Purwanto 2006:3)

Proses komunikasi mengaitkan sebagian 4 elemen pokok ialah:

- a. Komunikator, merupakan pengirim pesan.
- b. Pesan yang dikirim.
- c. Komunikan, merupakan penerima pesan.

- d. Respon dan hasil dari pesan yang di informasikan komunikasikan kepada komunikator.(Poerwanto and Sukirno 2016:22)

Pesan yang normal berlaku dari perkata ataupun tanda-tanda yang gampang dikenali ataupun dimengerti oleh penerima. Komunikator wajib sanggup mengelola sumber-sumber ataupun data yang hendak dijadikan pesan secara efisien serta efektif dan instan supaya dapat menjauhkan kendala yang timbul dalam proses komunikasi.(Poerwanto and Sukirno 2016:23)

B. Guna Komunikasi Dalam Organisasi

Organisasi merupakan kelompok warga yang silih bekerja sama buat menggapai sesuatu tujuan tertentu, serta komunikasi merupakan perekat yang membolehkan kelompok warga tersebut secara bersama-sama melaksanakan gunanya dengan baik. Ikatan komunikasi yang terikat baik antara manajer yang 1 sama manajer lainnya, antara manajer dengan pegawai, ataupun antara pegawai yang satu dengan pegawai lainnya, ialah salah satu trik kesuksesan manajer dalam menggapai maksud organisasi yang sudah diresmikan.(Purwanto 2006:35)

Terdapat 2 guna komunikasi organisasi, ialah: (Harahap 2018:192)

1. Guna umum

- a. Komunikasi berfungsi buat membawakan maupun memberikan informasi kepada orang maupun kelompok tentang bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuannya.
- b. Komunikasi berperan buat menjual gagasan serta ilham, komentar serta kenyataan. Tercantum pula menjual perilaku organisasi serta perilaku tentang suatu yang ialah subjek layanan.
- c. Komunikasi berperan buat tingkatkan keahlian untuk pegawai, supaya dapat berlatih dari orang lain, berlatih tentang apa yang dipikirkan, dirasakan dan diolah orang lain tentang apa yang “dijual” ataupun yang dikisahkan orang lain tentang organisasi.
- d. Komunikasi berperan buat memastikan apa serta gimana organisasi memisahkan jabatan ataupun siapa yang jadi atasan serta siapa yang jadi bawahan, serta kedudukan kekuasaan dan kewenangan, dan memastikan gimana menanggulangi

beberapa orang, gimana menggunakan sumber energi manusia, serta mengalokasikan manusia, mesin, tata cara serta metode dalam organisasi.

2. Guna khusus

- a. Melaksanakan para pekerja mengaitkan diri didalam berita organisasi kemudian mengartikannya dalam aksi tertentu dibawah suatu instruksi ataupun pemerintah.
- b. Melaksanakan para pekerja menghasilkan serta menanggulangi kedekatan antarsesama untuk kenaikan produk organisasi.
- c. Melaksanakan para karyawan memiliki kemampuan buat mengatasi dan mengambil keputusan- keputusan dalam suasana yang ambigu dan tidak pasti.

Komunikasi ialah perihal yang mengukuhkan persatuan organisasi. Komunikasi menolong elemen-elemen organisasi menggapai tujuan orang serta pula organisasi, merespons serta menerapkan pergantian organisasi, memimpin kegiatan organisasi, serta turut memainkan kedudukan dalam nyaris seluruh aksi organisasi yang relevan. Apabila suatu organisasi hingga mengikuti titik posisi komunikasi dalam organisasi tidak selancar yang sepatutnya, organisasi itu tidak hendak berperan seefektif yang sepatutnya.(Ivancevich, Konopaske, and Matteson 2007:115)

C. Penafsiran Dari *Public Relations*

Public relations ialah komunikasi 2 arah secara timbal balik kemudian dalam pelaksanaannya seseorang pekerja humas wajib sanggup menjadikan orang lain menguasai pesan yang di informasikan sehingga terbentuk hubungan yang saling menguntungkan di antara 2 belah pihak. Perihal tersebut dicoba buat pembuatan citra organisasi sehingga kesan yang dipahami publik merupakan kesan yang baik tentang sesuatu organisasi.(Sumarto dan Desanta 2016:67)

Public Relations ialah guna manajemen buat menggapai sasaran tertentu yang tadinya wajib memiliki rencana kerja yang dimengerti serta rinci, mengumpulkan realitas, merancang, mengkomunikasikan sampai menilai hasilnya apa yang sudah dicapai. (Artis 2011:186)

PR dengan segenap keahlian dan keahlian yang di miliknya berupaya melaksanakan guna komunikasi, ikatan masyarakat, manajemen krisis, ikatan media ataupun media relations, hubungan pelanggan, karyawan, pemerintah serta seluruh stakeholder dan memperoleh serta mempertahankan sokongan-sokongan kepada humas

terhadap seluruh usaha serta kegiatan yang sudah dilaksanakan selaku bagian dari rencana kerja humas.(Hidayat 2014:2)

Public relations merupakan manajemen keutamaan organisasi. Public relations mengidentifikasi anggapan yang dipegang oleh organisasi serta berikan data mengenai kemampuan organisasi bagi seluruh pengunjung yang sesuai. Public relations melibatkan peningkatan kualitas yang sesuai buat suatu organisasi, yang bersumber pada kemampuan. Kualitas ini tidak wajib baik, namun cuma yang sesuai terdapat organisasi ini.(Oliver 2007:4)

D. Guna serta Tujuan *Public Relations*

Guna PR bagi Cutlip& Centre and Canfield merupakan:

1. Mendukung kegiatan pokok manajemen untuk mencapai tujuan bersama (guna menempel dalam manajemen lembaga atau organisasi).
2. Membangun ikatan yang selaras antara organisasi dengan publiknya yang yakni khalayak sasarannya.
3. Mengenal seluruh suatu yang berkaitan dengan anggapan serta asumsi warga terhadap lembaga ataupun organisasi yang diwakilinya ataupun kebalikannya.
4. Melayani kemauan publik serta membagikan simangan, anjuran kepada pimpinan manajemen demi tujuan serta khasiat bersama.
5. Menghasilkan komunikasi 2 arah timbal balik serta mengendalikan arus data, publikasi dan pesan dari tubuh/ organisasi ke publiknya agar terlaksana citra positif untuk kedua belah pihak.

Tugas selaku PR merupakan jadi “mulut” industri ataupun lembaga tempat bekerja. PR bertugas mengantarkan pesan- pesan dari industri ke warga luas. Perlu rencana yang matang biar pesannya dapat gampang diterima, jelas, serta pas sasaran. Pesan yang di informasikan dapat lewat iklan, pamflet, brosur, newsletter, serta yang lain.(Indrasafitri 2008:28)

Tujuan Public Relations buat pengaruhi publiknya, antara lain, sepanjang mana mereka memahami serta mengenali aktivitas lembaga ataupun organisasi yang diwakili tersebut senantiasa terdapat posisi awal, diketahui serta disukai. Serta letak publik ke 2 memahami serta enggan menggemari itu, hingga pihak Public Relations berupaya lewat proses metode public relations tertentu buat bisa merubah pemikiran publik jadi

menggemari. Pada letak publik ke 3 memerlukan perjuangan keras buat mengubah pikiran publik yang sepanjang ini tidak memahami serta tidak menggemari lewat sesuatu metode kampanye PR, strategi menarik atensi yang sanggup mengganti dari posisi “nothing” jadi “something”. Disimpulkan, tujuan public relations merupakan buat menegakkan serta meningkatkan sesuatu “citra yang menguntungkan untuk organisasi ataupun produk benda serta jasa terhadap pada stakeholders selaku sasaran yang terpaut ialah public internal serta eksternal”.(Artis 2011:188)

Hal yang harus dimiliki Publik Relations:

1. Percaya Diri
2. Bertanggung Jawab dalam Tindakan dan Keputusan
3. Kemampuan mensugesti orang lain
4. Jangan terlalu reaktif
5. Buatlah gaya bicara yang menarik
6. Memiliki jiwa pemimpin
7. Tampilkan sisi positif
8. Jangan banyak berpura-pura.(Pangarep 2016:5)

Public Relations yang dikatakan sempurna merupakan apabila dia mempunyai guna selaku guna komunikater dalam organisasi, sehingga bukan guna marketing, sdm ataupun yang lain lain. Tidak hanya itu Public Relations dalam organisasi wajib ikut serta lebih banyak pada kedudukan manajerial bukan cuma pekerjaan teknis. Public Relations sepatutnya diletakkan dalam leher pada struktur organisasi, sehingga mempunyai guna yang agak berbeda dengan manajer lain dalam organisasi. Selaku jembatan komunikasi, dalam organisasi seseorang Public Relations wajib sanggup secara objektif menjembatani komunikasi antara atasan, bawahan serta sesama tingkat. Seseorang Public Relations wajib sanggup membagikan advice serta menolong kementerian lain dalam perihal komunikasi.(Rahman 2015:261)

Public Relations wajib sanggup melakukan pekerjaannya yang mencakup bidang kerja:

1. Marketing ataupun memasarkan hasil penciptaan perusahaannya.
2. Publishing ataupun membagikan penerangan serta penjelasan memahami perihal yang terdapat hubungannya dengan aktivitas perusahaannya.
3. Dokumentasi ataupun menghimpun informasi serta kenyataan yang erat hubungannya dengan aktivitas industri, baik berbentuk hasil industri yang sudah dicapai ataupun

bahan- bahan yang lain yang dibutuhkan untuk kemajuan industri itu.(Suhandang 2004:164)

E. Aplikasi Komunikasi Dalam *Public Relations*

Komunikasi dalam suatu organisasi ialah salah aspek berarti dalam memastikan pembuatan keputusan yang terjalin antar pelakon dalam organisasi. Dengan melaksanakan proses komunikasi, orang bisa menghubungi satu dengan yang lain di kehidupan tiap hari. Bila terletak pada konteks komunikasi organisasi hingga telah bisa dikenal kalau sesuatu organisasi cuma bisa tercipta bila ada 2 orang ataupun lebih yang melaksanakan interaksi serta berbicara serta mempunyai tujuan yang sama.(Rismayanti 2016:50)

Public relations di organisasi pada awal mulanya tidak diperuntukan buat tujuan tertentu serta masih sangat simpel Public relations ini bisa diawali dengan seorang yang menanggapi pesan dari pelanggan ataupun anggota, diiringi seorang yang buat pesan langsung (direct mail), ataupun mereka yang bekerja pada institusi periklanan, ataupun mereka yang membuat laporan tahunan, seorang yang menyongsong wisatawan, mengetuai touring, ataupun meng atur rapat tahunan; ataupun dengan seorang yang melayani selaku wakil ombudsman(organisasi formal yang diseleksi pemerintah buat melaksanakan investigasi terhadap keluhan orang terhadap pelayanan publik) buat para pekerja ataupun sesama.(Simandjuntak et al. 2003:65)

Dalam praktiknya, kegiatan humas dalam suatu organisasi biasanya dibagi menjadi 2 macam dalam menjalankan fungsi yang sama, tetapi berbeda dipersyaratkan publiknya. Kedua bagian tersebut adalah humas internal dan eksternal. Hubungan masyarakat internal mengkhususkan diri pada bagaimana suatu organisasi berbicara dengan baik kepada masyarakat umum dalam suatu organisasi. Model komunikasi ini sering dijadikan acuan untuk menggambarkan komunikasi organisasi (makna minor). Hubungan masyarakat eksternal, di sisi lain, berkaitan dengan kasus-kasus komunikasi yang berkaitan dengan masyarakat umum di luar organisasi.(Ishak 2012:379)

Unsur faktor yang bersumber didalam industri serta senantiasa dibutuhkan dalam perusahaan disebut corporate governance internal perusahaan. Unsur- unsur yang berasal dari dalam industri merupakan:

1. Pemilik saham.
2. Direksi.

3. Dewan komisaris.
4. Manajer.
5. Karyawan/serikat pekerja.
6. Sistem remunerasi berbasis kinerja.
7. Komite audit.

Unsur faktor yang tetap diperlukan dalam perusahaan ialah:

1. Keterbukaan serta kerahasiaan.
2. Transparansi.
3. Akuntabilitas.
4. Keadilan.
5. Aturan dari code of conduct.

Faktor yang berasal dari luar perusahaan serta senantiasa dibutuhkan di luar industri diucap corporate governance eksternal perusahaan. Faktor yang bersumber dari luar perusahaan merupakan:

1. Kelengkapan undang-undang serta perangkat hukum.
2. Investor.
3. Institusi penyedia informasi.
4. Akuntan publik, institusi yang memihak kepentingan publik, bukan golongan.
5. Pemberi pinjaman.
6. Lembaga yang mengesahkan legalitas.

Faktor yang senantiasa dibutuhkan di luar perusahaan sebagai berikut:

1. Ketentuan dari code of conduct.
2. keadilan.
3. akuntabilitas.
4. Jaminan hukum.(Prihantono and Fachrurazi 2019:21)

Keberhasilan penerapan rencana CSR salah satunya diakibatkan aspek komunikasi. Komunikasi jadi kunci yang berarti untuk CSR. Apalagi komunikasi CSR sama berartinya dengan CSR itu sendiri. Komunikasi CSR, idealnya tidak hanya diperuntukan buat memberitahukan, mengajari, serta mengajak penerima sarannya. Namun yang diutamakan merupakan uraian terhadap apa yang jadi harapan, kemauan, serta kebutuhan para semua pihak. Anggapan serta uraian yang berbeda antara industri serta para stakeholder hendak pengaruhi daya guna penerapan rencana CSR. Bagi Grunig (2008) dalam konteks komunikasi korporat serta PR, informasi intelejen tentang publik industri ialah sumber utama industri

buat mengenali perilaku serta sikap publik terpaut dengan organisasi serta apa yang hendak dicoba. Bagi riset Van Dyke serta Vercic (2009), komunikasi diumpamakan semacam urat nadi penyambung aktivitas, selaku salah satu ungkapan dari kepribadian, watak ataupun perilaku seorang buat silih berhubungan, mengidentifikasi diri dan berkolaborasi. Sebaliknya pesan yang mau di informasikan lewat komunikasi, dapat berakibat positif dapat pula kebalikannya, bergantung dari efisien tidaknya komunikasi itu sendiri.(Sukoco 2013:190)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Komunikasi ialah jalan menyampaikan pesan ataupun pendapat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Akibat dari pesan tersebut bisa mengganti perilaku seorang sehingga sebanding dengan apa yang jadi ekspektasi penyampai pesan. Dalam prakteknya PR di organisasi biasanya bisa ditemukan dibagi ke dalam 2 bagian yang melaksanakan guna bawah sama tetapi berbeda dalam perihal publik yang dituju. Kedua bagian itu merupakan public relation dalam serta public relation luar. Public relation dalam mengkhususkan pada gimana organisasi sanggup berbicara secara pas berkaitan dengan publik yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Komunikasi jenis ini yang kerap jadi acuan uraian tentang komunikasi organisasi (artian kecil). Sebaliknya public relation luar ialah bagian yang menanggulangi kasus komunikasi berurusan dengan publik di luar organisasi. Citra sebuah organisasi biasanya tetap ada dalam hubungan masyarakat. Sebuah citra dapat dibangun jika ada komunikasi yang sinkron serta mempersenang antara organisasi dan masyarakat umum. Humas berusaha membuka keran untuk komunikasi yang menarik dengan masyarakat umum. Komunikasi yang terjalin mengarah pada ikatan yang harmonis dan harmonis antara organisasi dan masyarakat umum. Hasilnya adalah opini publik yang positif yang menguntungkan organisasi untuk kelangsungan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Artis. 2011. "STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIC RELATIONS." *Strategi Komunikasi Public Relation* 8(02):184–97.
- Harahap, Atika Hanan Julia. 2018. "Fungsi-Fungsi Komunikasi Dalam Pandangan Islam." *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* III(01):187–97.
- Hidayat, Dasrun. 2014. *Media Public Relations Pendekatan Studi Kasus Cyber Public Relations Sebagai Metode Kerja PR Digital*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indrasafitri, Dina. 2008. *Bekerja Sebagai Publik Relations*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ishak, Aswad. 2012. "Peran Public Relations Dalam Komunikasi Organisasi." *Jurnal Komunikasi* 1(4):373. doi: 10.24329/aspikom.v1i4.38.
- Ivancevich, John M., Robert Konopaske, and Michael T. Matteson. 2007. *Perilaku Dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Oliver, Sandra. 2007. *Strategi Publik Relations*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pangarep, Hegar. 2016. *Public Relations Yang Kredibel*. Yogyakarta: Penerbit Cakrawala.
- Poerwanto, and Zakaria L. Sukirno. 2016. *Komunikasi Bisnis Perspektif Konseptual Dan Kultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prihantono, and Fachrurazi. 2019. *Good Corporate Governance Bank Syariah*. Pontianak: IAIN Pontianak Press.
- Purwanto, Djoko. 2006. *Komunikasi Bisnis*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rahman, A. 2015. "Kompetensi Komunikasi Calon SDM Public Relations." *Jurnal Visi Komunikasi* 14(2):257–70.
- Rismayanti, Rebekka. 2016. "Corporate Decision Making Dalam Komunikasi Organisasi." *Informasi Kajian Ilmu Komunikasi* 46(1):49. doi: 10.4324/9781843140139-16.
- Simandjuntak, John P., Budi Sutedjo Dharma Oetomo, Z. Bambang Darmadi, and Jarot Priyogutomo. 2003. *Public Relations*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suhandang, Kustadi. 2004. *Publik Relations Perusahaan*. Bandung: Penerbit Nuansa.

Sukoco, Iwan. 2013. "Fungsi Public Relations Dalam Menjalankan Aktivitas Corporate Social Responsibility." *Jurnal Dinamika Manajemen* 4(2):188–98. doi: 10.15294/jdm.v4i2.2762.

Sumarto dan Desanta. 2016. "Komunikasi Dalam Kegiatan Public Relations Informasi Kajian Ilmu Komunikasi Volume 46. Nomor 1. Juni 2016." *Informasi* 46(1):63.